

English version below

Custodia de mano

[Gago, Juan](#) [escuela de] (Primera mitad del siglo XVI)

Nº inventario: 429 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Custodia](#)

Datación: 1538

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 85 cm (altura)

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Fundido](#), [Grabado](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Ángeles](#), [Apóstol](#), [Crucifixión](#), [Heráldica](#), [Instrumentos de la Pasión \(Arma Christi\)](#), [Motivos vegetales](#), [Obispo](#), [San Andrés](#), [San Bartolomé](#), [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#), [San Pedro](#), [Santos](#), [Santo Tomás](#), [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Colegiata de Santa María la Mayor de Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: M.367PART-1956

Inscripciones

Marca de autoría: Toro pasante entre las letras P y G, correspondiente al platero toresano Pedro Gago, utilizada por su hijo Juan Gago.

Historia del objeto

El periplo de esta custodia es bien conocido gracias al historiador José Navarro Talegón. Fue él quien identificó la pieza entre las colecciones del Victoria & Albert Museum a finales de la década de los años 80 del siglo pasado. La relacionó con la custodia que fue robada de la colegiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora) en la noche del 25 al 26 de noviembre de 1890. También tenía conocimiento del documento de tasación de la custodia, que confirmaba la autoría del platero toresano Juan Gago, en el año 1538, por encargo del obispo zamorano Pedro Manuel (Ob. 1534-1546).

Después del robo, se sabe que en 1893 la pieza estaba en manos de un coleccionista francés anónimo, según manifiesta una marca de importación que se añadió a la custodia. En 1928 pasó a la colección del suizo Alfred Rüttschi, quedando expuesta en el Museo de Bellas Artes de Zúrich, para después subastarse por la Galería Fischer en 1931, en Lucerna (Suiza). Conformaba el lote 115 y fue descrita como *Grande monstrance. Travail espagnol* (Galerie Fischer, 1931). Entonces la adquirió Walter Leo Hildburgh, uno de los principales donantes de

arte del Victoria & Albert de Londres, institución a la que legó la custodia tras su muerte en 1955.

Gracias a las aportaciones documentales de Navarro Talegón, a la intervención de algunas autoridades políticas y a la participación del obispado de Zamora, el museo londinense accedió a devolver la custodia a la colegiata de Toro en el año 2005, aunque en calidad de depósito de larga duración. La titularidad sigue siendo de la institución museística, ya que la adquisición de W. L. Hildburgh fue legítima y la propiedad está amparada por las leyes británicas. En el mes de octubre del año 2025 la obra regresó temporalmente al Victoria & Albert para una exposición de platería religiosa.

Descripción

La custodia se levanta sobre una base de planta hexagonal estrellada. La superficie del pie queda ordenada en seis secciones de proyección vertical. Cada segmento se ornamenta con abundante decoración repujada a candelieri, en torno a ricos balaustres.

El nudo tiene forma ajarronada, con asas en tornapuntas, y una sección central con pequeñas imágenes de medio cuerpo que muestran algunos santos y apóstoles (san Juan Bautista, san Andrés, san Pedro, san Pablo, san Bartolomé y santo Tomás), identificados por sus atributos iconográficos. La parte superior del nudo también está decorada con medallones en los que aparecen las cabezas de las sibilas y los instrumentos de la Pasión.

Encima se erige el expositor, con forma de templete sustentado por cuatro columnas abalaustradas rematadas en ángeles tenantes. En la parte inferior de este cuerpo continúa el programa iconográfico, al representar varios reyes y profetas del Antiguo Testamento dispuestos en tondos, aludiendo al anuncio de la llegada del Mesías y de la redención a través cuerpo de Cristo. De esta zona también cuelgan ocho campanillas, habituales en las custodias procesionales, como elemento de llamada e invitación a los fieles a la contemplación y adoración del Sacramento.

El espacio reservado para el viril es amplio y ricamente trabajado. Este se coloca sobre una superficie ornamentada con motivos en espiral y una estructura cónica gallonada. Entre las columnas se disponen tres arquillos trilobulados, unidos a modo de bambalinas y con una campanilla más en cada frente, destacando el carácter escenográfico.

La cubierta del templete muestra un conjunto de dieciséis relieves de figuras de santos y apóstoles, cubiertas por tracerías vegetales, distribuidos en parejas separadas por contrafuertes rematados en pináculos y abiertos en la base para acoger pequeñas figuras fundidas. En contraposición a las imágenes veterotestamentarias de la parte inferior, estos personajes son testigos de la institucionalización de la eucaristía y dan testimonio de la Nueva Alianza.

El remate de la custodia presenta una forma bulbosa, con cuatro tondos en su base, dispuestos entre parejas de bichas afrontadas. Dos de ellos muestran bustos y los otros dos los escudos de armas del mencionado obispo Pedro Manuel, en calidad de comitente. Corona la pieza una cruz entorchada a imitación de la madera natural, levantada sobre un soporte cónico con decoraciones vegetales.

En la base aparece la marca de autoría, un toro pasante entre las iniciales P y G. Hacen referencia al distintivo utilizado por Pedro Gago, padre de Juan Gago, quien mantuvo el uso del mismo punzón que su progenitor.

Charles Oman (1968, p. 23) dató la obra en 1525 y la vinculó con el relicario de san Froilán de la catedral de León, ante la abundancia de motivos ornamentales de influencia renacentista y el repertorio de personajes que aparecen en ambas piezas. Las aportaciones de Navarro Talegón

(1988 y 1999) y los estudios posteriores (Pérez Martín, 2013), manifiestan la autoría de Juan Gago, platero oriundo de Toro y perteneciente a una prolífica familia de artífices plateros cuya labor se extendió hasta principios del siglo XVII.

A pesar del robo y los diferentes propietarios, la custodia se encuentra en buen estado de conservación y no se denuncian en ella pérdidas o alteraciones significativas.

Ubicaciones

- **1955**
MUSEO
[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1931 - 1955**
COLECCIÓN PRIVADA
[Walter Leo Hildburgh, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1928 - 1931**
COLECCIÓN PRIVADA
[Alfred Rüttschi, Zúrich \(Suiza\)](#)
- **ca. 1893 - pre. 1931**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección privada, Francia, Francia \(Francia\)](#)
- **1538 - 1890**
IGLESIA
[Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, Toro \(España\)](#)

Bibliografía

- (1931): [Galerie Fischer: Émaux champlevés et orfèvrerie du moyen âge et de la renaissance: composant la collection Alfred Rüttschi exposée au Musée des Beaux-Arts à Zurich, première partie: vente aux enchères publiques à Lucerne \(Suisse\) le 5 septembre 1931, Galerie Fischer, Grand Hôtel National, Lucerna.](#)
- NAVARRO TALEGÓN, José (1999): "La diócesis de Zamora", en La platería en la época de los Austrias Mayores en Castilla y León [Catálogo de la exposición], Junta de Castilla y León, Valladolid.
- NAVARRO TALEGÓN, José (1988): *Plateros toresanos de los siglos XVI, XVII y XVIII*, Instituto Florián de Ocampo y Caja Zamora, Zamora.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PÉREZ MARTÍN, Sergio (2013): *Arte de la platería en la ciudad de Toro*, Instituto Florián de Ocampo, Zamora.

Responsable de la ficha: [David Sánchez Sánchez](#)

Monstrance

[Gago, Juan](#) [school of] (Toro, ca. ? - ?, ?)

Inventory number: 429 [[View full record on nostraemundi.com](#)]

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Monstrance](#)

Date: 1538

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Cast](#), [Engraving](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Ángeles](#), [Apóstol](#), [Crucifixión](#), [Heráldica](#), [Instrumentos de la Pasión \(Arma Christi\)](#), [Motivos vegetales](#), [Obispo](#), [San Andrés](#), [San Bartolomé](#), [San Juan Bautista](#), [San Pablo](#), [San Pedro](#), [Santos](#), [Santo Tomás](#), [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Collegiate Church of Santa María la Mayor in Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: M.367PART-1956

Inscriptions

Author's mark: Bull between the letters P and G, corresponding to the silversmith Pedro Gago from Toro, used by his son Juan Gago.

Object History

The journey of this monstrance is well known thanks to the historian José Navarro Talegón. It was he who identified the piece among the collections of the Victoria & Albert Museum in the late 1980s. He related it to the monstrance that was stolen from the collegiate church of Santa María la Mayor in Toro (Zamora) on the night of 25 to 26 November 1890. He was also aware of the appraisal document for the monstrance, which confirmed that it was made by the silversmith Juan Gago, from Toro, in 1538, commissioned by the Bishop of Zamora Pedro Manuel (Ob. 1534-1546).

After the theft, it is known that in 1893 the piece was in the hands of an anonymous French collector, according to an import mark that was added to the monstrance. In 1928, it became part of the collection of Swiss collector Alfred Rüttschi and was exhibited at the Museum of Fine Arts in Zurich, before being auctioned by the Fischer Gallery in Lucerne (Switzerland) in 1931. It was in lot 115 and was described as a *Grande monstrance. Travail espagnol* (Galerie Fischer, 1931). It was then acquired by Walter Leo Hildburgh, one of the main art donors to the Victoria & Albert Museum in London, to which he bequeathed the monstrance after his death in 1955.

Thanks to the documentary contributions of Navarro Talegón, the intervention of certain political authorities and the participation of the Bishopric of Zamora, the London museum agreed to return the monstrance to the collegiate church of Toro in 2005, although on a long-term loan basis. Ownership remains with the museum, as W. L. Hildburgh's acquisition was legitimate and the property is protected by British law. In October 2025, the work returned temporarily to the Victoria & Albert Museum for an exhibition of religious silverware.

Description

The monstrance stands on a star-shaped hexagonal base. The surface of the base is divided into six vertical sections, forming a truncated pyramid structure. Each segment is decorated with abundant embossed decoration around rich balusters.

The knot is shaped like a jar, with handles and a central section with small half-length images showing some saints and apostles (St John the Baptist, St Andrew, St Peter, St Paul, St

Bartholomew and St Thomas), identified by their iconographic attributes. The upper part of the knot is also decorated with medallions featuring the heads of the Sibyls and the instruments of the Passion.

Above stands the expositor, shaped like a small temple supported by four balustrade columns topped with tenant angels. The iconographic programme continues at the base of this structure, depicting various kings and prophets from the Old Testament arranged in tondos, alluding to the announcement of the coming of the Messiah and redemption through the body of Christ. Eight bells, commonly found in processional monstrances, also hang from this area, calling and inviting the faithful to contemplate and worship the Sacrament.

The space reserved for the viril is wide and richly crafted. It is placed on a surface decorated with spiral motifs and a conical structure with braiding. Between the columns are three trefoil arches, joined together like curtains and with one more bell on each front, highlighting the scenographic nature of the piece.

The roof of the temple features a series of sixteen reliefs depicting saints and apostles, covered with vegetal tracery, arranged in pairs separated by buttresses topped with pinnacles and open at the base to accommodate small cast figures. In contrast to the Old Testament images at the bottom, these figures are witnesses to the institutionalisation of the Eucharist and bear witness to the New Covenant.

The top of the monstrance is bulbous in shape, with four tondos at its base, arranged between pairs of facing figures. Two of them show busts and the other two the coats of arms of the aforementioned Bishop Pedro Manuel, as the patron. The piece is crowned by a cross in imitation of natural wood, raised on a conical support with plant decorations.

The base bears the maker's mark, a bull passing between the initials P and G. These refer to the mark used by Pedro Gago, Juan Gago's father, who continued to use the same punch as his father.

Charles Oman (1968, p. 23) dated the work to 1525 and linked it to the reliquary of Saint Froilán in León Cathedral, due to the abundance of Renaissance-influenced ornamental motifs and the repertoire of characters that appear in both pieces. The contributions of Navarro Talegón (1988 and 1999) and subsequent studies (Pérez Martín, 2013) attribute the work to Juan Gago, a silversmith from Toro who belonged to a prolific family of silversmiths whose work continued until the early 17th century.

Despite theft and various owners, the monstrance is in good condition and no significant losses or alterations have been reported.

Locations

- **1955**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **1931 - 1955**

PRIVATE COLLECTION

[Walter Leo Hildburgh, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1928 - 1931**

PRIVATE COLLECTION

[Alfred Rüttschi, Zürich \(Switzerland\)](#)

- ca. 1893 - pre. 1931

PRIVATE COLLECTION

[Private Collection France, France \(France\)](#)

- 1538 - 1890

CHURCH

[Collegiate Church of Santa María la Mayor in Toro, Toro \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1931): [Galerie Fischer: Émaux champlevés et orfèvrerie du moyen âge et de la renaissance: composant la collection Alfred Rüttschi exposée au Musée des Beaux-Arts à Zurich, première partie: vente aux enchères publiques à Lucerne \(Suisse\) le 5 septembre 1931, Galerie Fischer, Grand Hôtel National, Lucerne.](#)
- NAVARRO TALEGÓN, José (1999): "La diócesis de Zamora", en *La platería en la época de los Austrias Mayores en Castilla y León* [Catálogo de la exposición], Junta de Castilla y León, Valladolid.
- NAVARRO TALEGÓN, José (1988): *Plateros toresanos de los siglos XVI, XVII y XVIII*, Instituto Florián de Ocampo y Caja Zamora, Zamora.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PÉREZ MARTÍN, Sergio (2013): *Arte de la platería en la ciudad de Toro*, Instituto Florián de Ocampo, Zamora.

Record manager: [David Sánchez Sánchez](#)

